

Nowe stwierdzenie *Rhagoletis completa* (CRESSON, 1929) (Diptera: Tephritidae) z południowo-zachodniej Polski

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15148103>

GRZEGORZ LEWEK¹

¹ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

² e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. New record of the *Rhagoletis completa* (CRESSON, 1929) (Diptera: Tephritidae) from southwestern Poland.

Rhagoletis completa (CRESSON, 1929) originates from North America. In Europe, it was first recorded in Switzerland in 1988. In Poland, this fly was first documented in 2019 in the town of Torzym. This paper presents the second officially published record of this species in Poland and provides the full context of its presence in the country.

KEY WORDS: *Rhagoletis completa*, invasive species, walnut husk fly, new locality, distribution.

WSTĘP

Rhagoletis completa (CRESSON, 1929) pochodzi z Ameryki Północnej, z obszarów położonych na wschód od Gór Skalistych, skąd początkowo gatunek rozprzestrzenił się po USA (RIEDL 1993).

W Europie *R. completa* po raz pierwszy została stwierdzona w 1988 roku w Szwajcarii (MERZ 1991). Obecnie sukcesywnie powiększa obszar występowania kolonizując kolejne kraje Europy. Dotychczas wykazana kolejno z Włoch (1991), Słowenii (1997), Chorwacji (2003), Niemiec (2004), Wielkiej Brytanii (2005), Czech (2007), Francji (2007), Austrii (2008), Albanii (2010), Węgier (2011), Bośni i Hercegowiny (2014), Hiszpanii (2014), Holandii (2015), Belgii (2016), Słowacji (2017) oraz Korsyki (2018) (STALAZŠ & BALALAIKINS 2017, MEDIC *et al.* 2022, EPPO 2025a, Ryc. 1).

W Polsce osobniki dorosłe zostały odłowione w 2019 roku na pułapkę feromonową umieszczoną w ogrodzie na orzechu włoskim (*Juglans regia*) w miejscowości Torzym (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). O zdarzeniu tym Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformowała EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO 2025b). Gatunek ten został również wymieniony na stronie internetowej „Insektarium” jako obecny na stanowiskach w zachodniej Polsce, wraz z fotografiami okazów (INSEKTARIUM.NET 2025). Świadczy to o rozpoczęciu jego ekspansji na terenie naszego kraju i konieczności aktywnego monitorowania. Informacje z „Insektarium” nie zostały uwzględnione w niniejszej notatce ze względu na brak szczegółowych danych.

Ryc. 1. Rozmieszczenie *Rhagoletis completa* (CRESSON, 1929) w Europie (mapa wygenerowana w internetowej aplikacji mapchart.net, MapChart).

Fig. 1. Distribution of *Rhagoletis completa* (CRESSON, 1929) in Europe (map generated in the online application mapchart.net, MapChart).

WYNIKI

Autorzy przedstawiają drugie oficjalne stwierdzenie *R. completa* z obszaru Polski, ze Śląska Dolnego (Ryc. 2). Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji pierwszego autora.

Nowe stanowisko gatunku

Śląsk Dolny: Wrocław-Ołbin [XS46], GPS: 51.125091 N, 17.050176 E (Ryc. 2), 1 ex. (Ryc. 3), na ścianie ponemieckiej kamienicy, w jej sąsiedztwie młody orzech włoski (*Juglans regia* L.), 25 VII 2024, leg. & det. G. Lewek, ver. M. Kadej.

Muchówka ta osiąga około 6 mm długości. Tułów owada ma kolor ciemnobrązowy. Tarczka i boki tułowia żółte. Ciało pokryte jest rzadko rozmieszczonymi, długimi włoskami. Czoło z trzema parami frontalnych i dwoma parami orbitalnych szczecin. Oczy zielone z metalicznym połyskiem. Skrzydła przezroczyste z ciemnymi pasmami, które na szczycie skrzydła tworzą charakterystyczny dla tego gatunku odwrócony kształt litery „V” (Ryc. 3) (KLEJDYSZ *et al.* 2018).

Głównym żywicielem *R. completa* jest orzech (*Juglans* sp.). W Ameryce Północnej przede wszystkim jest to orzech czarny (*J. nigra*), a w Europie orzech włoski (*J. regia*). W przypadku braku kontroli fitosanitarnej i aktywnego zwalczania, byłby to gatunek zdolny do zainfekowanie 100% drzew i spowodowania utraty 80% zbiorów orzecha włoskiego (KORNEYEV *et al.* 2017). Według BUSH (1966) muchówka ta może rozwijać

Ryc. 2. *Rhagoletis completa* (CRESSON, 1929) występowanie w Polsce (czarny punkt – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 2. *Rhagoletis completa* (CRESSON, 1929) distribution in Poland (black point – literature data, red – new record; map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

Ryc. 3. *Rhagoletis completa* (CRESSON, 1929), Wrocław-Ołbin (fot. G. Lewek).

Fig. 3. *Rhagoletis completa* (CRESSON, 1929), Wrocław-Ołbin (photo G. Lewek).

się także na innych owocach (np. morelach i brzoskwiniach), ale tylko wtedy, gdy rosną one blisko orzechów zasiedlonych wcześniej przez *R. completa*. Powyższe stwierdzenie oparto na obserwacjach stadiów larwalnych, w związku z tym możliwość zasiedlenia innych gatunków drzew niż tylko z rodzaju *Juglans* wymaga jeszcze weryfikacji (VERHEGGEN *et al.* 2016).

Rhagoletis completa wykazuje duże zdolności adaptacyjne w przypadku kolonizowania nowych siedlisk. Gatunek ten charakteryzuje się dużą plastycznością pod względem długości diapauzy, dostosowując pojaw osobnika dorosłego do fazy rozwoju owoców roślin żywicielskich. Tego typu adaptacja znacznie zwiększa możliwość zasiedlania miejsc z roślinami żywicielskimi (CHEN *et al.* 2006).

PIŚMIENNICTWO

- BUSH G.L. 1966. The taxonomy, cytology and evolution of the genus *Rhagoletis* in North America (Diptera: Tephritidae). *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 134(11): 431–562.
- CHEN Y.H., OPP S.B., BERLOCHER S.H., RODERICK G.K. 2006. Are bottlenecks associated with colonization? Genetic diversity and diapause variation of native and introduced *Rhagoletis completa* populations. *Oecologia* 149: 656–667.
- EPPO 2025a. *Rhagoletis completa* (RHAGCO) distribution. <https://gd.eppo.int/taxon/RHAGCO/distribution> (dostęp 23.03.2025).
- EPPO 2025b. First report of *Rhagoletis completa* in Poland. <https://gd.eppo.int/reporting/article-6661> (dostęp 23.03.2025).
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> (dostęp: 23.03.2025).
- INSEKTARIUM.NET 2025. *Rhagoletis completa* nasionnica orzechówka, <https://insektarium.net/diptera-2/tephritidae-nasionnicowate/rhagoletis-completa-nasionnica-orzechowka/> (dostęp 23.03.2025).
- KLEJDYSZ T., STRAŻYŃSKI P., GAWLAK M., OLEJNICZAK A., CZYŻ M., KUBASIK W., KALUSKI T. 2018. Analiza zagrożenia agrofagiem (Ekspres PRA) dla *Rhagoletis completa*, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. https://www.plantquarantine.pl/user_storage/36/pliki/pr_122/Rhagoletis%20completa.pdf (dostęp 06.12.2024).
- KORNEYEV V.A., MISHUSTIN R.I., KORNEYEV S.V. 2017. The Carpomyini fruit flies (Diptera: Tephritidae) of Europe, Caucasus and Middle East: new records of pests, with improved keys. *Vestnik Zoologii* 51(6): 453–470.
- MAPCHART. n.d. Customizable Map Creator licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <https://www.mapchart.net/> (dostęp: 23.03.2025).
- MEDIC A., HUDINA M., VEBERIC R., SOLAR A. 2022. Walnut husk fly (*Rhagoletis completa* CRESSON), the main burden in the production of common walnut (*Juglans regia* L.). In: KUMAR S. (Ed.), *Advances in Diptera – Insight, Challenges and Management Tools*. IntechOpen, London, UK, 15 pp.
- MERZ B. 1991. *Rhagoletis completa* CRESSON und *Rhagoletis indifferens* CURRAN zwei wirtschaftlich bedeutende nordamerikanische Fruchtfliiegen, neu für Europa (Diptera: Tephritidae). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 64: 55–57.
- RIEDL H. 1993. Walnut husk fly. Orchard pest management: a resource book for the Pacific Northwest, Good Fruit Grower, Yakima, WA, 276 pp.
- STALAŽS A., BALALAIKINS M. 2017. Country checklist of *Rhagoletis* LOEW (Diptera: Tephritidae) for Europe, with focus on *R. batava* and its recent range expansion. *Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B* 71(3): 103–110.
- VERHEGGEN F., VERHAEGHE A., GIORDANENGO P., TASSU X., ESCOBAR-GUTIÉRREZ A. 2016. Walnut husk fly, *Rhagoletis completa* (Diptera: Tephritidae), invades Europe: invasion potential and control strategies. *Applied Entomology and Zoology* 52: 1–7.

Accepted: 29 March 2025; published: 4 April 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>